

**JAHONDA TURKIYZABON ADABIYOT HAQIDA BA'ZI
MULOHAZALAR**
(*XVII asr Eron misolida*)

Zavqiyjon FAYZULLAYEV Qobiljon o'g'li

Samarqand davlat universiteti

tayanch doktoranti

fayzullayevzavqiyjon@gmail.com

ORCID: 0009-0009-1559-8221

Annotatsiya. *Mazkur maqolada XVII asr jahonda, xususan, Eronda turkiyzabon adabiy muhit haqida fikrlar aytilgan, davr ijodkorlarining ba'zilari haqida muxtasar ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar: turkiy til, poeziya, tabriz, asriy.

Kirish

Istiqlol qo'lga kiritilgach, xalqimizning ko'p asrlik orzu-armonlari amalga oshdi, xalqimiz milliy o'zligini yanada teran anglay boshladi. Bunda bizga asosiy qurollardan ajdodlarimiz tomonidan ko'p asrlar davomida turkiy tilda yaratilgan ma'naviy meros bo'ldi, desak, yanglishmagan bo'lamiz. Mazkur boyliklarni chuqurroq o'rganish orqali o'tmishimizni teranroq tahlil qilish, ajdodlarimiz ilmiy va badiiy merosiga real baho berish imkoniyati yana ham oshdi. Ayniqsa, bu borada asarlari boshqa yurtlarda qolgan yoki o'sha yurtlarda istiqomat qilgan turkiy ijodkorlarimiz merosini yurtimizga qaytarish yo'lida salmoqli ishlar amalga oshirildi.

Bu kabi ishlarning bugungi kun uchun ham dolzarbligini unutmasligimiz zarur. Ammo hali hamon hayoti hamda ijodi biz uchun noma'lum bo'lgan turkiy ijodkorlarimiz anchagina. Bularni topish, hayotini o'rganish, ilmiy va badiiy merosini xalqimizga qaytarish bugungi kunning aktual masalasidir. Xususan, Movarounnahr hamda Eron mintaqalari orasidagi adabiy aloqalar mushtarakligi, fikrimizcha, yetarli tadqiq etilmagan. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda ushbu maqolamizda XVII asr Eron zamini turkiy adabiy muhiti haqida ba'zi mulohazalarimizni muxtasar bildirib o'tmoqchimiz.

Natija va mulohazalar

Adabiyot makon ham, zamon ham tanlamay yashayveradi, badiiy so'zning ham asl qudrati – mana shunda. Chunki adabiyot qayerda va qachon bo'lmasin, asosiy obyektihar doim inson bo'lgan, dunyoda esa bundan qiziqroq tushunchaning o'zi yo'q, shu bois chinakam badiiy asar kishilarning hayoti, ularning kechinmalari, tuyg'ulari, ehtiros va hissiyotlarini boricha aks ettiradi. Ayniqsa, bu holat lirikada yuqori bo'y cho'zadi. Aniqki, mumtoz siymolar ijodidagi yetakchi adabiy tur – lirika, chunki she'riyatda inson qalbidagi jarayonlarni tasvirlash bir muncha yengil. Lirikada mavzu ko'lami rang-barang: goh oshiqona, goh orifona, goh rindona, goh tabiat tasviriga bag'ishlangan asarlardan biri shoir qalamining bosh mavzuyiga aylanishi mumkin. Bu holat nafaqat bizning zaminimizda yashagan, balki o'lkamizdan uzoq bo'lsa-da, turkiy tilda ijod qilgan barcha uchun birdek taalluqlidir. Turkiy tili va adabiyoti qadimdan nihoyatda keng hududlarga tarqalgan bo'lishiga qaramay tarixda uning turlicha siyosiy voqealar yoxud iqtisodiy va madaniy aloqalar sababli bir davlat, bir mintaq va hatto bir qit'a sarhadlarini oshib o'tib, borgan yerida o'zlashib qolgan hollari ham uchraydi. Tarixan turkiy tillarning geografiyasi O'rta Osiyo, Oltoy, Qashg'ar, Kavkaz, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Sibir, Tyan-Shan janubi kabi o'lkalar mintaqasini o'z ichiga olgan. Hozirgi turkiy xalqlarning ajdodlari yozuv vositasi sifatida turli davrlarda runiy, qadimgi uyg'ur, xorazm, arab va boshqa

alifbolardan foydalanib kelganlar. Holbuki, o'rxun-enasoy va qadimgi uyg'ur yozuvi obidalarini o'rtasidagi o'zaro munosabat masalasi katta ahamiyatga ega bo'lsa ham, hamon mufassil hal etilmagan. Rus turkshunosi I.G.Kondratev har ikki yozuv obidalarining grammatik tuzilishini o'rganib chiqib, natijada, o'rxun-enasoy va qadimgi uyg'ur yozuvlari aslida bir tilda bo'lib, undan bir necha yuz yillar davomida foydalanilgan ekanligi haqidagi xulosaga kelgan edi. Ammo bu yerda shuni ham ta'kidlab o'tish shartki, qadimgi uyg'ur alifbosi deyilganda uni hozirgi uyg'urlarga aslo aloqasi yo'qligini unutmaslik kerak. Shuningdek, ushbu yodgorliklar xususida gapirilganda ularni qadimgi uyg'ur yoki eski o'zbek yozuvi nuqtayi nazaridan tushunish ham mutlaqo noto'g'ri. Nafsilamr, XI asr turkiy tillarining eng yirik bilimdoni Mahmud Koshg'ariy mazkur alifboni "turkiy" deya, uni o'z asarining hech bir yerida "uyg'ur alifbosi" deb atamagan [1. 17].

XVII asr boshlarida Eronda Safaviylar davlati iqtisodiy va harbiy-siyosiy jihatdan mustahkamlanmoqda edi. Xususan, shoh Abbos I ning hokimiyat yillarida bu progress yana ham kuchaydi. Mamlakatda asosiy til fors tili ekanligiga qaramay turkiy til mavqeyi ham oz bo'lmagan, buning barobarida shu tilda yoki ikki tilda ijod qilgan shoirlar ham yetarli edi. Ayniqsa, Ozarbayjonga tutash Tabriz shahri mamlakatning madaniy poytaxtiga aylandi. Bu shaharga mamlakatning boshqa hududlaridan olimlar, shoirlar, musavvirlar ham boshqa san'at ahllari ko'chib kela boshlashdi. Safaviylar davrida, shu jumladan, XVII asr ijtimoiy-siyosiy hayotida bo'lgani kabi madaniyat va adabiyot sohasida ham turkiy-o'g'uz-turkman xalqlarining madaniy hayotining turli jabhalarida muvaffaqiyatlari kuzatilmoqda edi. Bu davrda yaratilgan Sodiq bey Sodiqi Afsharining "Majmua ul-havas", Valiquli bey Shamluning "Qisas ul-xoqoni", Muhammad Tohir Nasrobodiyning "Tazkirayi Nasrobodiy" tazkiralarda XVI asrning ikkinchi yarmi va XVII asr boshlarida yashagan shoirlar haqida bahs yuritiladi. Tadqiq etilayotgan davrda turkiy lirikaning yirik namoyondalari asarlarida yuksak insoniy tuyg'ular, muhabbat tarannum etilishi

bilan barobarida ro'stgo'y bir vatandosh sifatida hayotda duch kelgan haqsizlik va adolatsizliklari jasorat bilan tanqid etiladi.

XVII asr Eron hududi turkiy poeziyasida Fuzuliyning ta'siri yuqori bo'ldi. Fuzuliy ta'siridagi adabiyotning ajoyib namoyondalari: Masihi, Soib, Asriy, Qovsiy, Vohid Qazviniy, Murtazoquli xon Shamlu, Mirza Solih Tabriziy, Malik bey Avji, Murtazoquli Sulton Shamlu va bir qancha ijodkorlar uchun Fuzuliy ijodi chinakam san'atkorlik maktabi bo'ldi. Bu davrda turkiy poeziyaning rivojlanishida buyuk o'zbek shoiri Alisher Navoiyning xizmatlari, ayniqsa, salmoqli. Navoiyning shu davr turkiy shoiri Qovsiy Tabriziy ijodiga ta'siri haqida filologiya fanlari doktori Jannat Nag'iyeva yozadi: "Qovsiy Tabriziyning asarlari ochiq-oydin ko'rsatadiki, u Navoiyning bir qancha g'azallaridan, asosan, mazmun jihatdan ta'sirlangan. Uning "Qildilar", "Koshki", "Qaraz", "Ko'z", "Topilmasmish" radifli va bir necha boshqa g'azallarida bu ta'sir ochiq-oshkor ko'rinadi" [2. 12].

Navoiy bu davr turkiy she'riyatiga xiyla darajada Fuzuliy ijodi vositasi bilan ta'sir etgan. Ma'lumki, Fuzuliy "Ko'rgach" radifli g'azalini Navoiy g'azaliga javob sifatida yozgan. Qovsiy Tabriziyning ham shunday radifli g'azali esa endi Fuzuliy g'azaliga naziradir. Bu davrda boshi-oxiri ko'rinmagan Usmoniy-Safaviy harbiy to'qnashuvlari natijasida Ozarbayjon XVII asrda Safaviylar davlatining siyosiy-iqtisodiy markazi rolini yo'qotdi. Shoh Abbos I 1598-yilda mamlakat poytaxtini Qazvindan Isfahonga ko'chirdi. Lekin bunga qaramasdan Isfahondagi saroyda ham turkiy til o'z ahamiyatini saqlab qoldi. Davrning turkiy poeziyasida vatanparvarlik g'oyalari o'zining porloq ifodasini topdi. Oilasi bilan birgalikda Tabrizdan Isfahonga ko'chirilgan Qovsiy Tabriziy she'rlarida yangi poytaxtda yashasa-da, Tabrizga ustunlik berganini, yolg'iz u yerda ko'ngli rohat topishini bildirgan. Ijodida Fuzuliy ta'siri ko'rinadigan XVII asr shoirlaridan biri Masihidir. Tadqiqotchilar shoirning qo'limizda bo'lgan turkiy asari – "Varga va Gulsha" poemasi Fuzuliy "Layli va Majnun"ining ta'siri bilan yozilganini ko'rsatadilar [2. 13]. Biz fikr yuritayotgan

davrning yana bir yirik shoiri Muhammadali Soib Tabriziydir. Bu mutafakkir san'atkor hali hayotligi chog'idayoq Eronda, Hindistonda, Afg'onistonda va Turkiyada mashhur bo'lgan hamda shu xalqlar adabiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan. Soib Tabriziy ilk yoshlik yillari o'zi tug'ilgan shahar – Tabrizda hayot kechirgan, so'ngra muayyan vaqtlarda yuqorida nomlari aytilgan o'lkalarga safar qilgan, shu yurtlarda ijod qilib, yashab, nihoyat, Isfahon shahriga qaytgan va umrining oxiriga qadar shu yerda hayot kechirgan [3. 6]. “Sabki hindi” deb nomlangan yangi uslubni XVI asrning oxirlari XVII asrning boshlarida Erondan Hindistonga ko'chgan shoirlar yaratganlar. Olti yil Hindistonda yashagan Soib bu uslubning asosiy namoyondasi edi, uning haqiqiy uslub sifatida shakllanishida asosiy rol o'ynagan [4. 9]. XVII asr Erondagi turkiy adabiy muhitning adabiyotimizda hali o'rganilmagan vakillaridan biri Asriy Tabriziydir. XVII asrda yashab ijod qilgan Asriy Tabriziy haqida bizgacha ko'p ma'lumot yetib kelmagan. Faqat ba'zi tazkiralalar orqali shoir bilan tanishish mumkin. Eronlik olim, doktor H.M.Sadiq o'zining “Soib Tabriziyga zamondosh turk shoirlari” tadqiqotida uni Eronda yashab ijod qilgan turkiy shoirlardan biri sifatida tilga oladi. Bu tadqiqot uch qismdan iborat: birinchisida Ta'sir Tabriziy, ikkinchisida Asriy Tabriziy va uchinchisida Qovsiy Tabriziy haqida so'z boradi. U Muhammad Tohir Nasrobodiy tazkirasida, “Majma' ul-fusaho” (“Donolar haqida majmua”), “Natoyij ul-afkor” (“Tafakkurlar xulosasi”) kabi asarlarda hurmat bilan zikr qilingan. U XVII asrda yashagan Eron turk shoirlaridan. Yazdda voyaga yetgan va Tabriz tomon yo'lga chiqqanida Isfahonda bir muddat to'xtab, u yerdagi Abbosobod degan joyda zargarlik bilan shug'ullangan. Uning Yazdda tug'ilganini Vola Dog'istoniy “Riyoz ush-shuaro” asarida qayd etadi: “Mullo Asriy Tabrizlik. Yazd shahrida voyaga yetgan va Isfahonda yashagan” [5. 6]. Til nuqtayi nazaridan yondashganda biz nomlarini keltirgan ijodkorlarning turkiy til sohiblari ekanligini hisobga olib, ular faqat shu tilda ijod qilgan, degan fikrga borishimiz to'g'ri bo'lmaydi, chunki ularning

barchasi zullisonayn shoirlar hisoblanib, forsiy tilda ham barakali qalam tebratganini ta'kidlab o'tishimiz lozim.

Xulosa o'rnida qayd etishimiz kerakki, biz nomlarini zikr qilgan ijodkorlar tadqiq etilayotgan davrning bir qismi sifatida qaralmog'i lozim, zotan bu fikrlarimizning yakuni emas, chunki XVII asr Eron hududida istiqomat qilgan turkiyzabon ijodkorlar hali anchagina. Ular haqidagi fikrlarimizni bir maqolaga sig'dirib bo'lmasligini anglagan holda davrni o'rganishni keyingi tadqiqotlarimiz obyekti qilib olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N.Nizametdinov. XV-XIX asr Hindiston turkiyzabon adabiyoti, doktorlik dissertatsiyasi, – Toshkent, 2000, 17-bet.
2. XVII əsr Azərbaycan lirikası (Antologiya). – Bakı: Nurlan, 2008, 12-,13-betlar.
3. Saib Təbrizi, Seçilmiş əsərləri, “Öndər nəşriyyat”, – Bakı, 2004, 6-bet.
4. Kərimov P. XVII əsr anadilli Azərbaycan poeziyası. – Bakı: Nurlan, 2012, 9-bet.
5. Zavqiyjon Fayzullayev, Erondagi turkiy adabiy muhit va Asriy Tabriziy, Til va adabiyot ta'limi jurnali, – Toshkent, 2023, 11-son, 6-bet.

SOME CONSIDERATIONS ABOUT TURKISH-LANGUAGED LITERATURE IN THE WORLD

(On the example of 17th century Iran)

Feruza ASHUROVA Akhmatovna

Abstract. *This article expresses thoughts about the Turkic-language literary environment in the 17th century world, in particular in Iran, and provides brief information about some of the creators of the period.*

Keywords: Turkish language, poetry, Tabriz, century.